

ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИНИНГ ХАЛҚ ОНГИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ МАСАЛАЛАРИ

Назаралиев Бахром Илхом ўғли

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети “Халқаро иқтисодиёт ва менежмент” факультети ёшлар билан ишлаш ва маънавий-маърифий ишлар бўйича декан муовини

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7312290>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада, сўнги вақтларда маҳаллий телеканалларда эфирга узатилаётган, шунингдек, ижтимоий тармоқларда жойланиб борилаётган маълумотларнинг халқ онгига салбий таъсири масалалари таҳлил қилинган. Хусусан, Ўзбек миллий мафқурасига зид бўлган ноодатий кўрсатувлар ва сериаллар, уларда кўтарилаётган беҳаё мавзулар, шунингдек, кўп сонли томошабинлар учун мўлжалланган уятли юморлар контент таҳлили амалга оширилган.

Калит сўзлар: интернет, ижтимоий тармоқ, Google, YouTube, хусусий телеканаллар, психологик жиҳат, онг ости, маънавий таназзулик.

Дунёда ҳукм сурган геосиёсат, ҳар бир давлатдан миллий манфаатлар барқарор ҳимоясини талаб этаётган вазиятда, оммавий ахборот воситалари бу борадаги ишларни амалга оширувчи асосий инструмент сифатида намоён бўлмоқда.

Ҳар бир ОАВ очиқлик, шаффофлик ва тезкорлик каби меъзонларга эга бўлиши билан бир қаторда, жамият қадриятлари, идеаллари ва қарашларидан келиб чиққан ҳолда фаолият юритиши муваффақиятли модел сифатида кўрилади.

Тегишли мақсадларда зарур бўлган бирор бир маълумот, китоб, видео ёки аудио материал ҳақида ахборотга эга бўлиш учун “Google” қидирув тизимига таянч иборани киритсак, кўп ҳолатларда қидираётган соҳамизга алоқадор бўлган видеоматериал “YouTube” видеохостингида кўринади.

Мазкур видео видеохостингни ўзида онлайн тарзда кўрилади ёки махсус дастурлар орқали юклаб олинади. Таъкидлаш жоизки, видео якунига етиш вақтида ва асосан “YouTube”дан чиқиш пайтида жорий видеолар платформаси кўриниш бериб, сўнги вақтларда кузатувчилар томонидан энг кўп кўрилган видеоларни тақдим этади.

Қизиғи шундаки, турли номлар билан аталган контентларни бирма-бир очиб кўрилганда, уларнинг ичида акс этган мавзу ва берилган ном

ўртасида кескин фарқ бўлади. 60% дан ортиқ ҳолатларда эса умуман бошқа маълумот бўлиб чиқади. Шу билан бирга, мазкур видео муқовасида давлат раҳбари ва бошқа таниқли шахсларнинг расмлари ва унинг тагига халқ орасида оммавий аҳамият касб этадиган “ижтимоий ёрдам”, “хамма кўрсин”, “даҳшат” ва “хамма кутган қарор” каби сўзлар билан жойланган материаллар ичида ҳам деярли бошқа маълумотлар акс этади.

Хусусан, кўп ижтимоий тармоқлар қўйиб бораётган контентни ёки рекламаси одамлар учун қизиқ бўлишини ҳохлаб, мазмун-моҳиятни бўрттирган ҳолда, одамларга тезда етиб борадиган номларни ўйлаб топишади, бу уларнинг маркетинг сиёсати.

Бироқ, мана шу контентлар орасида хусусий ва давлат телеканалларига тегишли бўлган “Тақдирлар”, “Қисмат”, “Иқроор” ва янги форматдаги “Оталар сўзи” каби кўрсатувлар (теленовелла) орқали “Энг кўп кўрилган” видеоларнинг семантик таҳлили ушбу кўрсатувларнинг аҳоли онгига салбий таъсир этаётганлигини кўрсатмоқда.

Жумладан, ушбу роликларда илгари сурилаётган воқеалар ривожини ва бош ғоясига эътибор қаратиладиган бўлса, асосан яқин қариндошлар ўртасида бўлиб ўтадиган жинсий яқинлик, ҳиёнат, сотқинлик ва реал ҳаётга тўғри келмайдиган вазиятлар илгари сурилмоқда.

Таъкидлаш жоизки, ёшлар онгини салбий ахборотлардан ҳимоя қилиш масаласи Ўзбекистоннинг стратегик устувор ислоҳоти сифатида белгилаб олинган, шунга кўра, Давлат раҳбаридан тортиб барча сиёсий бўғинлардаги шахсларгача “Маънавият” масаласи кун тартиби олиб чиқиладиган бир вақтда, интернетнинг ўзбек сегментида пайдо бўлган юқорида қайд этиб ўтилган материаллар аксар аҳолининг, айниқса иммунитетини шаклланиб улгурмаган ёшларнинг маънавий оламига салбий таъсир кўрсатиб бўлган.

Салбий ахборотларнинг аҳоли онгига таъсирини ўрганиш бўйича ўтказилган экспертлик сўровлари доирасида, улар томонидан қисман эътирозлар билдирилиб “Сизга ёқмаса кўрмай қўяверинг, Сиздан нима кетти” мазмунидаги фикрлар олинди.

Хусусан, 2019-2020 йилларда ижтимоий тармоқларда энг кўп кўрилган “Жуманазар ака” (учар тарелка, космосда 100 та фарзанди бор) образини юзасидан экспертлар доирасида ўтказилган муҳокамаларда, уларнинг нисбатан кўпчилик қисми бу каби кулгули образларга аҳамият қаратмаслик кераклигини, ҳозир мамлакатда фикр ва сўз эркинлигини сиёсати олиб бориладиганлигини, халқнинг ахборот истеъмолчиси сифатидаги

маданияти ошиб бораётганлиги жараёнларига урғу бериб, танлов масаласини одамларнинг ўзларига қўйиб бериш кераклиги ёндашувини тасдиқлаб ўтишган.

Шу билан бирга, ОАВда ёритилаётган салбий ахборотларнинг бевосита инсон онгига таъсири, яъни психологик оқибатлари ҳам бу борада бир қатор хулосаларни шакллантирмоқда.

Агар тарихан олиб қаралса, кишилиқ жамиятида ранг-баранг ахлоқий иллатлар ва одатлар юзага келган ва ҳозир ҳам давом этиб келмоқда. Бироқ, булар ҳақида оммага ошкор қилиш, ОАВда ёритиш лозим деб ҳисобланмаган. Бунинг бир нечта сабаблари бўлиб, энг асосийси инсон психологияси билан боғлиқ кўрилади.

Масалан, телевизорда, интернетда ёки компьютерда бирор-бир ахлоқ нормаларидан четга чиққан материал кўрилса ёки ўқилса бу албатта онг остига муҳрланиб бораверади. Муаммонинг асосий моҳияти ҳам шундан иборат, яъни, кўп сонли томошабинлар, кузатувчилар ва бошқа медиа истеъмолчилари ўз таснифига кўра мафкуравий жиҳатдан мустаҳкам иммунитетни шаклланиб улгурмаган ёшлардан иборат ва улар учун ОАВда кўтарилаётган, гўёки жамиятда юз бераётган салбий ҳолатларни профилактика қилиш чораси сифатида тақдим этилаётган ахборотлар улар учун тўлиқ ёки қисман салбий характердаги янгилик саналади.

Айрим хусусий каналлар (ЗўрТВ) орқали эфирга узатилаётган кўрсатув (25-соат кўрсатуви) вақтида иштирокчиларнинг тўғридан-тўғри уятли сўзларни ишлатиши, мижози билан савдо қилаётган енгил табиатли аёл диалоги, жиноятчилик унсурлари, кучли таъсир этувчи дориларнинг номлари, бақир-чақир ва тажовузли видеолар шулар жумласидандир. Шу ўринда, билиш мумкинки, ушбу эфир олдиндан ёзиб олинган, яъни, юқоридаги контентни таҳрирлаш имконияти бўлган.

Бундан ташқари, айна ушбу каналда қўйиб борилаётган “Ёр-ёр” кўрсатувида ҳам кузатиш мумкинки, рухий касал ва шу доирадаги телбасифат одамлар кўрсатувга таклиф қилиниб (мустақил равишда ўзлари келган бўлиши ҳам мумкин) улар билан мулоқот вақтида инсонийликка хос бўлмаган масхара қилиш каби саҳналар ҳам олдиндан ёзилиб сўнгра телеканалда қўйиб борилмоқда. Кўрсатув тугаб улгурмасидан эса айна ушбу саҳналар кесиб олиниб ижтимоий тармоқларда айлантирилмоқда.

Агар инсон бирор-бир жиноят, ахлоқсизлик ёки умуман бизнинг жамиятимизга зид бўлган мавзудаги материал билан бевосита танишса,

аввалига салбий реакция билдиради. Кейинчалик, яна бир бора дуч келгани эса олдинги сафардан кўра камроқ эътибор қаратган ҳолда реакция билдиради, келгусида эса яна камайиб бораверади. Охир-оқибат эса умуман эътибор қаратишдан тўхтайтиди, яъни бефарқлик юзага келади. Бунинг ортидан эса жамиятда миллий менталитетга зид бўлган тушунчалар бора-бора оддий нормал тушунча сифатида қабул қилинадиган бўлиб қолади.

Хулоса ўрнида айтиб ўтиш жоизки, ҳозирги глобаллашув асрида оммавий ахборот воситалари, ижтимоий тармоқ ўзининг амалий функциясини бажаришдан тўхтамайди. Истеъмомчиларда эса танлаш имконияти мавжуд. Бироқ бу борадаги вазиятни давлат ўз назоратига олиши механизмларини ҳам нисбатан кучайтириш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Болаларни уларнинг соғлиғига зарар етказувчи ахборотдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг 08.09.17 й.ги 444-сонли Қонуни, (<https://lex.uz/docs/3333797?ONDATE=21.04.2021&action=compare>).
2. Эшбеков Т. “Ахборот-психологик хавфсизлик” ўқув қўлланма, ЎзМУ, 2018-йил.
3. “Ахборот хавфсизлиги асослари” (маърузалар тўплами), ИИБ Академияси, Тошкент, 2013-йил.

